

वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति में नई शिक्षा नीति की प्रासंगिकता : आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में

नीशू कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
चमन लाल महाविद्यालय, लंदौरा, उत्तराखंड

Received : 05/02/2023

1st BPR : 13/02/2023

2nd BPR : 22/02/2023

Accepted : 03/03/2023

Abstract

मानवीय समाज के विकसित होने की प्रक्रिया सतत रूप से पाषाण कालीन परिस्थितियों से चली आ रही है। जिसमें शिक्षा के आयाम एवं उसके मूल्य लगातार सुधार और बदलाव की परिस्थिति में रहते हैं। भारत में शिक्षा के संदर्भ में लगातार मानवीय आधारों पर बदलाव हुई, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के बाद भारत में वैदिक संस्कृति एवं उत्तर वैदिक संस्कृति ने हजारों वर्षों तक मानवीय समाज को दिशा व दशा दी। जिसके उपरांत भारतीय राजनीतिक सत्ता में विदेशी संस्कृति का आगमन हुआ। जिसके आधार पर इस्लामिक और पश्चिम संस्कृति की शिक्षाओं ने भारतीय शिक्षा में अपनी जगह बनाई। किंतु भारतीय शिक्षा के संदर्भ में यह निश्चित किया जाता है कि मानवीय विकास के लिए किसी भी संस्कृति की गुणवत्ता को स्वीकार कर लिया जाता है। इसी के आधार पर बीसवीं शताब्दी में जब भारत को आजादी मिली तो संवैधानिक एवं लोकतंत्र के पश्चिमी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, भारत ने आधुनिकता की नींव रखी एवं शिक्षा में पश्चिमी एवं मानव के विकास के लिए आवश्यक बदलावों को भारतीय शिक्षा में रेखांकित किया। जिसके परिणाम स्वरूप भारत में विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान एवं मानव के बुनियादी विकास को सरल व सुनिश्चित करने के लिए बदलावों को स्वीकार किया। वर्तमान 21वीं शताब्दी के सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी दौर में भारत के जनांकिकी लाभांश को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में बदलने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में लागू की गई शिक्षा नीति भारत में रोजगार एवं आर्थिक परिस्थितियों की उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

की-वर्ड : शिक्षा की प्रासंगिकता, पाषाण कालीन व वैदिक शैक्षिक संस्कृति, पश्चिमी और मुस्लिम शैक्षणिक संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी।

प्रस्तावना

शिक्षा ने मानवीय समाज में अनेक रूपों में अपनी सभ्यता के विकसित रूप को स्थापित किया है। मनुष्य के द्वारा आग की उत्पत्ति से लेकर सेटलाइट लॉन्चिंग के रॉकेट बनाने तक की प्रक्रिया में शिक्षा के माध्यम से अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। जिसमें महत्वपूर्ण पहलू है कि शिक्षा मनुष्य को उसके भविष्य के अविष्कारों के संदर्भ में तार्किक एवं मानवीय संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा किसी भी समाज, जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल का आधुनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी युग में उन्नति का पैमाना है। जिससे सुनिश्चित होता है कि उस समाज में मानवीय नैतिकता के आधार पर परस्पर सहयोग व सम्मान पिछड़े समुदायों के प्रति आदर भाव व संवेदनशील समुदाय जैसे महिलाओं बच्चों के प्रति सम्मान उनकी उन्नति के लिए प्रयास किस स्तर तक किए जा रहे हैं? पृथ्वी पर मनुष्य जाति की विशेषता विशिष्टता को तार्किक व प्रमाणिक ढंग से स्थापित करने के लिए शिक्षा प्रकृति के पर्यावरण में अन्य जीवों से विशिष्ट बनाने का एक मूल माध्यम है। इसी शिक्षा के माध्यम से मनुष्य ने ना केवल अपने जीवन को आसान व सरल बनाया है, बल्कि मनुष्य ने प्रकृति व प्रकृति में उपस्थित वृक्ष एवं जीव जंतुओं पर अपनी विजय प्राप्त की है। जिसके संदर्भ में कार्ल मार्क्स जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु पर मनुष्य का अधिकार है, अर्थात् मनुष्य अपनी उन्नति एवं जीवन की समृद्धता के लिए सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। शिक्षा ही मनुष्य को मानवीय नैतिकता के आयामों की समय-परिवर्तन के साथ परिभाषा एवं भविष्य के आने वाले समाज में मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। साथ ही शिक्षा किसी भी समाज की वर्तमान परिस्थितियों में संपूर्ण व सतत विकास में भागीदारी करने एवं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चुनौतियों से लड़ने का एक प्रमुख व मूल साधन है। जिससे विकास रूपी समाज का साधन प्राप्त किया जा सकता है।

शिक्षा के संदर्भ में प्रमुख विचार एवं अवधारणा

समय परिवर्तन के साथ शिक्षा की वरीयताओं एवं गुणवत्ता में बदलाव आता रहा है। भारत के संदर्भ में शिक्षा के महत्व को प्राचीन काल खंड से ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्योंकि वेदों की संस्कृति में शिक्षा मानवीय समाज के विकास के

उन आयामों में से एक विकास का मूल है। जिन्हें मानवीय समाज की वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को रेखांकित किया है। इस शिक्षा के संदर्भ में अनेक तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किए गए हैं। जिसमें मनु के द्वारा मानव विकास तंत्र में वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य व्यवस्था ग्रस्त आश्रम आदि पर प्रस्तुति दी गई है वही कौटिल्य ने राजा और जनता के बीच के संबंध को स्थापित करते हुए जनता के चहुमुखी विकास को शिक्षा से जोड़ने की प्राथमिकता दी है। भारत में ईसा पूर्व पैदा हुई बुद्ध संस्कृति ने मानव समाज को एक नए आयाम देने का प्रयास किया जिसके आधार पर भारतीय समाज में राजनीतिक संरक्षण के नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई तत्कालीन परिस्थितियों में इन विश्वविद्यालयों की प्रसिद्धि दक्षिण एशिया सहित संपूर्ण विश्व में प्रमाणिक है क्योंकि चीनी यात्री फाहियान और ३. सहित यूनान के अनेक विद्वानों ने यहां शिक्षा प्राप्त की एवं यहां के तत्कालीन राजनीतिक प्रशासनिक शासन में गहरी रुचि रखते हुए अनुसंधान कार्य किए जिसके आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय समाज का उल्लेख किया गया है। चीन से आए इन यात्रियों के द्वारा ही दक्षिण एशिया में बुद्ध धार्मिक संस्कृति को पहुंचाया गया जिसके आधार पर वहां की सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्कृति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रवृत्ति में भारतीय शिक्षा पद्धति के प्रति एक गहरा विश्वास पैदा हुआ जिसे वर्तमान परिस्थिति में भी जापान दक्षिण कोरिया म्यानमार चीन कंबोडिया मलेशिया आदि देशों में बुद्ध धार्मिक संस्कृति के रूप में देखा जा सकता है। समय परिवर्तन के साथ सम्राट अशोक एवं दक्षिण के चोल शासकों के द्वारा भारत की बौद्धिक एवं शैक्षणिक संस्कृति को श्रीलंका सहित हिंद महासागर के अनेक देशों में पहुंचाया गया।

18 वीं शताब्दी में सल्तनत और मुगल काल कि विदेशी संस्कृति व अंग्रेजी शासन व्यवस्था के आधुनिक शैक्षणिक आयामों के स्थापित होने के बाद भारत में राजा राममोहन राय एवं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा के प्रसार प्रचार को जनसामान्य में स्थापित करने के लिए परंपरागत रूढ़िवादी भारतीय समाज में एक पहल की शुरुआत की जिसके परिणाम स्वरूप राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को शुरुआती चरणों में सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा किंतु इनके प्रयास के आधार पर भारत में 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में सती प्रथा निषेध अधिनियम 1828 और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 9856 को क्रियान्वित किया गया साथ ही पश्चिमी शिक्षा की वरीयता के आधार पर पुरुष और महिला में कोई अंतर ना करते हुए प्रभावी शिक्षा देने का सरकारी प्रावधान सुनिश्चित किया गया जिसे बाद में महादेव गोविंद रानडे दयानंद सरस्वती विवेकानंद रविंद्र नाथ टैगोर महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले श्री अरविंद के विचारों एवं सामाजिक उत्थान के प्रयासों में देखा गया जिस के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े दलित आदिवासी एवं संवेदनशील समुदाय जैसे महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक स्थानीय स्तर पर पहल की गई। जिसके परिणाम स्वरूप बीसवीं शताब्दी में भारत में शिक्षा के संदर्भ में जागरूकता पैदा हुई, जिसके फल स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दलित विद्वानों ने अपनी बुद्धिमत्ता के परिचय से जाति धर्म और वर्ग की दीवारों को तोड़कर बुद्धिमत्ता के परिचय को समस्त भारतीय जनमानस के समक्ष रखा जिसके आधार पर यह सुनिश्चित होने लगा कि प्राचीन भारतीय समाज में निश्चित हुई वर्ण व्यवस्था की श्रेष्ठता को खारिज कर दिया।

अतः औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय समाज में शिक्षा में सभी के अधिकारों की वरीयता निश्चित होने लगी जिसके परिणाम स्वरूप भारत में तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक विज्ञान के विषय में सभी वर्ग वर्ण जाति से लोगों ने अपनी रुचि पैदा की और एक वर्ग विशेष के मिथक को तोड़ते हुए भारतीय समाज को समावेशी विकास की तरफ अग्रसर किया शिक्षा के संदर्भ में दयानंद सरस्वती के द्वारा डीएवी कॉलेज संस्था स्थापित की गई जिसमें उत्तर भारत में शिक्षा के आधुनिक प्रचार प्रसार को संस्थागत रूप से स्थापित करने का प्रयास किया वहीं पश्चिम बंगाल में रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा शांतिनिकेतन की। संस्थागत प्रक्रिया के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रभाव को पैदा करने का प्रयास किया गया साथ ही महात्मा गांधी द्वारा भारत में आने के पश्चात अपने सत्याग्रह आंदोलन की संकल्पना को पैदा करने के लिए भारतीय जनमानस में शिक्षा की वरीयता को महत्व दिया क्योंकि आधुनिक शिक्षा ही भारतीय समाज की गुलामी की मानसिकता और भारतीय भौगोलिक संसाधनों पर प्रभावी मानवीय ढंग से विजय प्राप्त करा सकती है। 19वीं शताब्दी के अंत में सर सैयद अहमद खान के द्वारा भी एंग्लो शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अलीगढ़ स्कूल संस्था को स्थापित किया गया। जिसमें आधुनिक शिक्षा के आधार पर स्त्री और पुरुष को समान रूप से शिक्षा देने का संकल्प पैदा किया गया हालांकि तत्कालीन मुस्लिम समुदाय के परंपरागत शिक्षक व शिक्षा के द्वारा इस संस्था का विरोध किया गया। किंतु तत्कालीन परिस्थितियों की अंग्रेजी सरकार के द्वारा सर सैयद अहमद खान को वित्त एवं प्रशासनिक रूप से पोषण दिए जाने के कारण अलीगढ़ एंग्लो शिक्षा का मिशन सफल रहा। इस संस्था को आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। जिससे स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वच्छता के बाद सैकड़ों हजारों उच्च स्तर के समाजसेवी अनुसंधानकर्ता राजनीतिक एवं वकालत के क्षेत्र में अनेक भारतीयों ने अपनी क्षमता और कौशलता को सामाजिक नेतृत्व के रूप में दर्शाया है बीसवीं शताब्दी के शुरुआत में ही वाराणसी में मदन मोहन मालवीय एवं अन्य की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें तत्कालीन आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ भारतीय शिक्षण को प्रोत्साहित करने का मानवीय मूल्यों के आधार पर कार्य किया गया। जिसे बाद में महात्मा गांधी सहित अन्य तत्कालीन राजनीतिक विद्वानों एवं समाजसेवियों के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया एवं वाराणसी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय शिक्षा का मूल केंद्र माना जाता था। यहां से अनेक भारतीयों ने सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं वकालत के क्षेत्र में भारतीय नेतृत्व की जिम्मेदारी को संभाला। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के सामाजिक राजनीतिक एवं शिक्षा नेतृत्व को यह मूल आभास हो चुका था कि शिक्षा की

बीजारोपण के बिना भारत में आधुनिक लोकतांत्रिक एवं विकास की नई संभावना को पैदा नहीं किया जा सकता। इसी के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1940 के दशक में एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभावी रूप से भारत में शिक्षा को प्रेरित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं विज्ञान संस्थान की भारतीय शासन एवं प्रशासन के स्तर पर स्थापना करने का प्रयास किया। जिसके फलस्वरूप भारत आज तकनीकी चिकित्सीय एवं आधुनिक विज्ञान के अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है साथ ही वैश्वीकरण एवं सूचना व प्रौद्योगिकी तकनीकी दौर में भारतीय शिक्षा एशिया के विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में जानी जाती है।

भारत में शिक्षा पद्धति का आकलन

1947 के बाद भारत में संवैधानिक आधारों पर राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आयामों को निर्धारित किया गया। संविधान के विकसित होने के बाद भारत में जनता को सर्वोपरि माना गया। जिसके अधिकार रक्षा सुरक्षा एवं न्याय की सुनिश्चितता के लिए एक प्रशासनिक व शासन आधारित प्रणाली को गठित किया गया जिसने भारत में ना केवल शिक्षा बल की बुनियादी सुविधाओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

भारत में शिक्षा को मानवीय विकास के लिए उत्तम बनाने के लिए विद्यार्थी शिक्षक शिक्षा के पर्यावरण पाठ्यक्रम प्रभावी शिक्षा शास्त्र शिक्षण के परिणाम निरंतर मूल्यांकन एवं विद्यार्थियों का समुचित योगदान अत्यंत आवश्यक है गुणवत्ता वाली शिक्षा में मूल रूप से मानवीय व्यक्तित्व का निर्माण कर समाज में उसकी उपयोगिता का निर्धारण करना है, ना कि पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया अर्थात् शिक्षा की गुणवत्ता समुचित शिक्षा प्रणाली की अपनी क्षमता विकसित करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया है एवं शिक्षा की गुणवत्ता कुशलता का मान मानक मूल संवर्धन पर आधारित होना चाहिए शिक्षा में सुधार के प्रयास तभी सफल और समावेशी हो सकते हैं। जब संवैधानिक रूप से प्रशासन और शासन जनभागीदारी के साथ शिक्षा के आयाम को पूर्ण कर सके, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारत के बुनियादी विकास के लिए शिक्षा को मूल शब्द के रूप में प्रेषित किया गया किंतु सैकड़ों वर्षों की अज्ञानता अशिक्षा के कारण एक बड़ी जनसंख्या शिक्षा व उसकी उपयोगिता से वंचित रही। किंतु लगातार भारतीय सरकारों एवं प्रांत की सरकारों के द्वारा संवैधानिक कमेटी एवं सुझावों के आधार पर शिक्षा में सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सुधार किए गए और विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार की सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता विकसित की गई शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी शहरी और ग्रामीण स्तर पर भेदभाव एवं क्षेत्रीय आधारित भेदभाव को कम कर समावेशी बनाने का प्रयास किया गया। आज सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दौर में शिक्षा की आवश्यकता एवं उसकी उपयोगिता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए डिजिटल आधारित शिक्षा के प्लेटफॉर्म को प्रेरित किया जा रहा है। क्योंकि दूरदराज एवं पर्याप्त मानव संसाधनों से दूर शिक्षण संस्थानों में शिक्षक व शिक्षक सामग्री उपलब्ध करा कर वहां शिक्षा की गुणवत्ता पूर्ण पहुंच को सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही 2022 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया को परिकल्पित किया है। जिसमें यह अनुसंधान आत्मक सोच मानी जा रही है कि कोविड-19 की महामारी के कारण जिस तरीके से चर्क फ्रॉम होम की कार्य संस्कृति पैदा हुई है उसी प्रकार पत्राचार विश्वविद्यालय की प्रवृत्ति के आधार पर डिजिटल विश्वविद्यालय की उत्पत्ति कर देश के दूरदराज एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच निश्चित की जाए।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जहां भारत के नागरिकों को संपूर्ण प्रक्रिया का स्रोत माना गया है, वहीं उनके विकास एवं उनके अधिकारों की न्याय पूर्ण स्वतंत्रता समानता को रेखांकित किया गया है। जिसके लिए संविधान में मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के साथ-साथ सकारात्मक कार्यवाही के प्रावधानों को निश्चित किया गया है एवं यह भी अलिखित किया गया है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का पृथक्करण एवं विशेष आरक्षित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के बीच सहयोगात्मक योजनाबद्ध तरीके से बुनियादी विकास एवं महा के मानव संसाधन की सहायता के लिए प्रावधान निश्चित किए गए हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रेखांकित किया गया है अर्थात् भारतीय शिक्षा प्रणाली पर केंद्र सरकार के साथ-साथ प्रांत सरकारों द्वारा कानून एवं वैधानिक प्रावधान निश्चित कर नियमावली बनाई जा सकती है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा के प्रति समाज के झुकाव के लिए भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अध्यापक शिक्षण जैसी शिक्षा की गुणवत्ता पूर्ण नीतियों का क्रियान्वयन किया गया जिसके माध्यम से शिक्षा को भारत के पिछड़े हुए क्षेत्र एवं पिछड़े हुए लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने एवं वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों को अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवत्ता एवम् समानता को लागू किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, जिसे विगत वर्षों में प्राइमरी स्तर पर जीरो से 6 वर्ष के बीच एनरोलमेंट की संख्या 100: तक पहुंच गई है। 21 वीं शताब्दी में शिक्षा के स्तर को मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति के आधार पर वैधानिकता देने के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीआई 2009 के रूप में उल्लेखित करते हुए शिक्षा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार की प्रवृत्ति के रूप में प्रवेश किया गया है एवं शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 29 में यह निर्धारित किया गया है कि धारा 1 के तहत पाठ्यक्रम और आकलन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सरकार अकादमी प्राधिकरण द्वारा शिक्षा के माध्यम से समाज के सतत विकास की प्रक्रिया को पूर्णरूपेण निश्चित किया जाए।

वर्तमान 2020 की शिक्षा पद्धति

बीसवीं शताब्दी में जहां शिक्षा में एनरोलमेंट होने की संख्या को बढ़ाने पर बल दिया गया शिक्षण के अनुकूल वातावरण को तैयार करने पर बल दिया गया एवं बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता कराने पर बल दिया गया वही आज सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी युग में शिक्षा को संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत विकास की प्रक्रिया में ना केवल मुख्य रूप से प्रथम वरीयता दी गई है, बल्कि शिक्षा को मानवीय विकास के लिए नितांत आवश्यक गुण माना गया है। इसी संदर्भ में शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों में व्यवहारिक एवं बच्चों पर भयमुक्त और अवसाद और चिंता से मुक्त शिक्षण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिए जाने पर बल दिया जा रहा है इसी के संदर्भ में भारत सरकार के प्रयासों से नई शिक्षा नीति 2020 को अनेक वर्षों तक वैज्ञानिकों एवं विद्वानों की देखरेख में गठित किया गया। जिसमें यह रेखांकित करने का प्रयास किया गया है कि भारत के पाठ्यक्रम शिक्षक और विद्यार्थी के बीच गुणवत्ता कौशल और क्षमता वान परिवेश उत्पन्न किया जाए क्योंकि भारत दुनिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड में सबसे युवा देश है जिसके लिए यह निश्चित हो जाता है कि यहां शिक्षण एवं कौशल पूर्ण मानव संसाधन का उत्पादन कर डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लिया जा सके एवं परंपरागत रूप से 80 के दशक की शिक्षा प्रणाली में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदलाव कर उसे उपयोगी बनाया जा सके। इसी संदर्भ में नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की सर्जनशीलता के विकास को केंद्रित करते हुए नई शिक्षा नीति ने ना केवल अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान को वरीयता दी है। बल्कि सामाजिक और भावनात्मक कौशल को विकसित करने की भी सॉफ्ट स्किल पर ध्यान दिया गया है विद्यार्थी के विकास के लिए सांस्कृतिक जागरूकता अनुभूति दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ टीम वर्क की भावना नेतृत्व संचार संप्रेषण आदि के गुणों का विकास कर भारतीय युवाओं में लीडरशिप की स्किल का मानवीय गुण पैदा करना आदि शिक्षा प्रणाली को नियमित एवं संचालित करने के लिए सशक्त ढांचे के सभी पहलुओं को विकसित किया गया है एवं परंपरागत रूप से चली आ रही भारतीय शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित रूप में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर बदलाव किए गए हैं।

पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यवस्था में बदलाव

शिक्षण खेल आधारित खेल समन्वय कला समन्वित कहानी सुनकर खिलौनों की सहायता से पढ़ने के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर से आगे की पढ़ाई के लिए छात्र छात्राओं को बुनियादी एवं दैनिक कार्य की कौशलता से लेकर आत्मनिर्भर व्यवसाय तक के पाठ्यक्रम को शामिल कर स्वरोजगार की प्रवृत्ति को पैदा करने का प्रयास नए पाठ्यक्रम में किया गया है। शिक्षक की अभिवृद्धि में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति में अच्छे शिक्षक की भूमिका में गढ़ने का कार्य किया गया है जिसमें मूल ज्ञान संवेदना और रचनात्मक जीवन शैली जीवन कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी सहित आदि गुणों को शामिल किया गया है। जैसे एक व्यवहारिक एवं बदलाव को स्वीकार करने वाले शिक्षक के द्वारा बच्चों में ज्ञान के विकास करने के साथ-साथ प्रेरणा का दीपक जलाने और रचनात्मक सोच तैयार करने में भूमिका अदा करेगा।

आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में आधुनिक शिक्षा पद्धति का अवलोकन

नई शिक्षा नीति में वर्तमान 21 वीं शताब्दी के सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी दौर में आर्थिक आधारों के बदलावों को ध्यान देते हुए आने वाले भविष्य में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी आधार पर शिक्षण कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया है एवं बदलते हुए मानवीय कालखंड में मानव जीवन में वैज्ञानिक रूप से मानसिक विकास नितांत आवश्यक है। जिसके लिए क्षमता निर्माण के साथ-साथ क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 60.8% रही जबकि साक्षरता का यह प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में 84% रहा उक्त साक्षरता प्रतिशत में 59% ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता कंपलीट हुई पूर्ण हुई और शहरी क्षेत्रों में 80% महिलाओं ने साक्षरता प्राप्त की सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा वर्ष 2014 में किए गए सर्वे के 71 वें दौर में सामाजिक उपभोग शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण से निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के बुनियादी स्तर पर वास्तविकता में विरोधाभास है एवं वर्तमान शिक्षा में निम्नलिखित समस्याएं एवं चुनौतियां हैं—

- प्राथमिक स्तर के चिकित्सा के शिक्षक गैर शैक्षिक कार्यों में लगे रहते हैं जैसे दोपहर का खाना तैयार करना कराना चुनाव की कार्य कराना बच्चों को पोलियो पिलाने अन्य प्रशासनिक कार्यों से संबंधित व्यस्तता बनी रहती है।
- वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालयों में 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं जिसके परिणाम स्वरूप अध्यापक और बच्चों का अनुपात 60रु1 के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। देश में 120000 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर केवल एक अध्यापक शिक्षण का कार्य कर रहा है और अधिकांश ऐसे विद्यालय हैं जहां पर विषम विषय के अध्यापक हैं।
- प्रयोगात्मक एवं प्रदर्शनत्मक विद्यालय की कमी है।
- क्रियाकलाप आधारित बाल केंद्रित सकारात्मक पहल की जा रही है किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण ऊपर यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं व्यवहार के अनुसार अध्यापक स्वयं को रचनात्मक क्रियाशील सर्जनात्मक अभिवृद्धि में नहीं डाल पा रहे हैं।

- प्रक्षिण तौर पर देश में अध्यापक शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्यों में 650 जिला प्रशिक्षण संस्थान एक से 4 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय 31 उच्च शिक्षा शोध संस्थान है। शिक्षण संस्थानों में केवल अध्यापन पर केंद्रित शिक्षण पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है शोध कार्य ना के बराबर है जिससे बुनियादी स्तर पर स्कूली शिक्षा शोध समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
- शिक्षा व्यवस्था के उत्थान में आईसीटी का उपयोग न होने के कारण प्रौद्योगिकी उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण ना के बराबर सुनिश्चित हो रहा है।

अतः नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से ना केवल शिक्षा वह छात्रों का उत्थान हो होगा बल्कि शिक्षण में शिक्षकों के अध्यापन में वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी इंदौर के अनुसार विकास रेखांकित होगा जिससे कौशल और दक्षता से परिपूर्ण भारतीय छात्र निजी और व्यवसायिक संस्थानों में स्वयं की प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे और देश में स्थानीय एवं व्यक्तिगत हुनर के माध्यम से स्वरोजगार की दिशा में एक प्रभावी कदम सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा लागू कर दी गई है। हालांकि परंपरागत रूप से पिछले 70 वर्षों से जो शिक्षा की पद्धति विकसित हुई है, उसको नए सिरे एवं नए आयामों में डालने के लिए निश्चित ही प्रतीक्षा करनी होगी किंतु आशांचित अपेक्षाएं शिक्षा नीति से मूल रूप से यह है कि विद्यालय शिक्षा की योजना और निगरानी के लिए साविधिक स्वायत्त संस्थान की स्थापना की जाए एवं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के केंद्रीय एवं राज्य बोर्ड सरकारी व निजी विद्यालय औपचारिक व अनौपचारिक विद्यालय शैक्षिक और रचनात्मक क्षेत्रों के तेजा के लाभ एवं अन्य गतिविधि को समय-समय पर सतत रूप से मूल्यांकन किया जाए। जिससे कि भारतीय जनांकिकी लाभांश का संपोषित विकास हो सके एवं भारत में आत्मनिर्भर की प्रवृत्ति पैदा हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1968 1986 1992 2019 ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1993, शिक्षा बिना बोझ के, यशपाल कमेटी भारत सरकार, नई दिल्ली।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2016, 2017, 2018, 2019, U. D. I. S. E. आंकड़े भारत सरकार नई दिल्ली।
- यादव एसके, इंटर डिप्लोमिनरी अप्रोच फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, यूनिवर्सिटी न्यूज़ वॉल्यूम फिर 7 नवंबर 26 सितंबर 2019।

